

AZOTOBACTER CHROOCOCCUM BAKTERIYASINING BIOLOGIK XUSUSIYATLARI

Raximova Ismigul Olimjon qizi

Andijon davlat universiteti Biotexnologiya yo‘nalishi 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15579847>

Annotatsiya *Azotobacter chroococcum* qishloq xo‘jaligida judayam katta ahamiyatga ega ya‘ni ushbu bakteriya orqali xar taraflama foydali bioog‘it olish mumkin. Bioo‘g‘itlar kimyoviy o‘g‘itlarga nisbatan o‘simliklarga yaxshi foyda keltiradi. *A. chroococcum* atmosferadagi erkin azotni o‘zlashtirib o‘simliklarni o‘sish gormonlarini ishlab chiqib o‘sishini tezlashtiradi hamda tuproqdagi organik moddalarni parchalab, tuproq tarkibini yaxshilab tuproqda foydali mikroorganizmlar kopayishiga yordam beradi.

Kalit so‘zlar: *Azotobacter chroococcum*, azot fiksatsiyalovchi, gram-manfiy, aerobik, mikroaerofil, getotrof, auksin, sitokinin, gibberelin, mikroflora, bioo‘g‘it.

Аннотация *Azotobacter chroococcum* имеет большое значение в сельском хозяйстве, а это значит, что эту бактерию можно использовать для производства универсального удобрения. Биоудобрения приносят растениям большую пользу, чем химические удобрения. *A. chroococcum* ускоряет рост растений, поглощая свободный азот из атмосферы и вырабатывая гормоны роста. Он также расщепляет органические вещества в почве, улучшая ее состав и способствуя росту полезных микроорганизмов в почве.

Ключевые слова: *Azotobacter chroococcum*, азотфиксирующий, грамотрицательный, аэробный, микроаэрофильный, гетеротрофный, ауксин, цитокинин, гиббереллин, микрофлора, биогеохимический.

Annotation *Azotobacter chroococcum* is of great importance in agriculture, that is, it is possible to produce useful fertilizers in all directions through this bacterium. Biofertilizers are more beneficial to plants than chemical fertilizers. *A. chroococcum* absorbs free nitrogen from the atmosphere, produces plant growth hormones, accelerates growth, and decomposes organic matter in the soil, improving soil composition and helping beneficial microorganisms to multiply in the soil.

Keywords: *Azotobacter chroococcum*, nitrogen-fixing, Gram-negative, aerobic, microaerophilic, flagella, heterotroph, auxin, cytokinin, gibberellin, microflora, biofertilizer.

KIRISH

Bugungi kunda dunyo miqyosida, shu jumladan O‘zbekistonda ham tuproq resurslarining degradatsiyasi (yomonlashuvi) asosiy muammolardan biridir. Bu muammolar tuproqning sho‘rlanishi, kimyoviy ifloslanish ya‘ni pestitsidlar, zaharli kimyoviy moddalar va ortiqcha mineral o‘g‘itlar tuproqni mikrobiologik va mileorativ holatini yomonlashtiradi. Oganik moddalarning kamayishi ekin almashinuviziz dehqonchilik, Eroziya (yuvilish, shamol/ suv orqali) shamol yoki yomg‘ir tuproqning unumdor qatlamini yuvib ketadi, organik o‘g‘itlardan kam foydalanish tufayli kelib chiqadi. Tuproq resurslarini asrash barqaror qishloq xo‘jaligi, oziq-ovqat xavfsizligi va ekologik muvozanat uchun hal qiluvchi omil hisoblanadi. Bu muammolarni bartaraf etish uchun, biologik o‘g‘itlardan foydalanish, ekin almashinuvi, organik dehqonchilik va boshqa chora tadbirlar ko‘rilishi kerak. O‘g‘it — bu o‘simliklarning o‘sishi, rivojlanishi va hosildorligini oshirish uchun tuproqqa qo‘shiladigan oziqa moddalari manbaidir. O‘simliklar tuproqdan suv va minerallarni olib o‘sadi, lekin tuproqdagi oziqa moddalari vaqt o‘tishi bilan kamayadi. O‘g‘itlar shu yo‘qotilgan moddalarning o‘rnini to‘ldiradi. O‘g‘itlar: tuproqni boyitadi, o‘simliklarni oziqlantiradi, hosildorlikni oshiradi, sifatli mahsulot yetishtirishga xizmat qiladi. Shuning uchun ham mineral va bioo‘g‘itlarni kimyoviy o‘g‘itga nisbatan ancha foydali hisoblanadi.

ASOSIY QISM

Azotobacter chroococcum ilk bor 1901-yilda Martinus Willem Beijerinck tomonidan kashf qilingan. Ta’snif: Domen Bacteria Bo‘lim Pseudomonadota (yoki Proteobacteria) Sinf

Gammaproteobacteria, Oila Pseudomonadaceae, avlod : *Azotobacter Tur Azotobacter chroococcum*. *A.chroococcum* tuproqda yashovchi, erkin azotni fiksatsiyalovchi, tuproq unumdorligini oshirishda muhim ro‘l o‘ynaydigan gram-manfiy mikroaerofil bakteriya hisoblanadi. *A.chroococcum* nitrogenaza fermenti orqali atmosferadagi erkin azotni o‘simliklar o‘zlashtira oladigon ya’ni Ammoniy (NH₄) holatiga keltirib beradi. Ayrim sharoitlarda 3 ta ferment katalaza, peroksidaza va suberoksid dismutaza ishlab chiqaradi, bu esa kislorodning faol shakllarini neytrallash uchun xizmat qiladi. Azotni fiksatsiya qilish jarayonida suvda eridigon to‘q jigarrang pigment -melanin hosil b‘oladi.Melanin pigmenti nitrogenaza ni kisloriddan himoya qiladi.Tuzilishi katta oval shaklda, ko‘pincha shilimshiq modda hosil qiladi,flagellalar yordamida harakatlanadi.Odatda dumaloq, yakkama- yakkam yoki juft holda uchraydi.Koloniyalari yaltiroq, silliq bo‘ladi.Spora hosil qilmaydi. Oziqlanishi Xetotrof yani xemaorganatrof (uglevod va organik moddalarni parchalaydi). Ko‘proq neytral, ba’zida kislotalik va ishqoriy muhitda o‘shish harorati 25-30 °C pH: 6,5-7,5.Maxsus ozuqa muhitida (Eshbi muhitda) o‘stiriladi. Uchrash joyi tuproqning organik moddalar (gumus) ga boy unumdor tuproqlarda. Eng ko‘p uchraydigon joylari qora tuproqli hududlarda, bahor va yozda nam bo‘ladigon joylar, dehqonchlik qilinadigon dalalarda hisoblanadi. *A. Chroococcum* asosan qishloq xo‘jaligida biologik o‘g‘it sifatida foydalaniladi ya’ni tuproqda erkin yashab erkin azotni o‘zlashtirib o‘simliklarni uchun auksin, sitokinin, gibberelin kabi o‘shish gormonlarini ishlab chiqib, o‘simliklarni unumdorligini oshiradi.Hamda tuproq mikroflorasini oshiradi. Kimyoviy o‘g‘ga nisbatan ancha foydali o‘simlik, tuproq, atmosfera uchun. Fosfor va boshqa minerallarni eritish.Ba’zi shtamlari fosfat erituvchi faoliyatga ega. Bu orqali fosfor, temir, rux kabi mikroelementlar o‘simliklar uchun osonroq so‘riladigon shaklga aylantirib beradi. Ba’zi shtamlari patogen mikroorganizmlarga qarshi kurashadi: Fusarium, Pythium, Rhizoctonia kabi zamburug‘larga qarshi tabiiy himoya hosil qiladi. Organik dehqonchilikda keng foydalaniladi. Tuproqni kimyoviy ifloslanishdan himoya qiladi. Tuproq strukturasi tiklaydi, unumdorligini oshiradi.Tuproq strukturasi tiklaydi, unumdorligini oshiradi.Bioreaktorlar yordamida ko‘paytirilib: Kommersial biopreparatlar ishlab chiqariladi. Tuproqni melioratsiya qilish va ifloslanishni kamaytirish maqsadida ishlatiladi.

XULOSA

Azotobacter chroococcum qishloq xo‘jaligida judayam katta ahamiyatga ega ya’ni ushbu bakteriya orqali xar tomonlama foydali bioo‘g‘it yetishtirish mumkin. Bioo‘g‘it kimyoviy o‘g‘itga nisbatan o‘simliklarga yaxshi foyda keltiradi. *A.chroococcum* atmosferadagi erkin azotni o‘zlashtirib o‘simliklarni o‘shish gormonlarini ishlab chiqib o‘shishini tezlashtiradi hamda tuproqdagi organik moddalarni parchalab, tuproq tarkibini yaxshilab tuproqda foydali mikroorganizmlar kopayishiga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Vaxobov, A. X., Davronov, Q., Mirxamidova, P., & Tursinboyeva, G. S. Mikrobiologiya va biotexnologiya asoslari. Toshkent. Ilm ziyo 2014 y.
2. Narkulov, J. . Umumiy mikrobiologiya. Toshkent: Fan nashriyoti.
3. Muhammedov, I. M. Mikrobiologiya, virusologiya, immunologiya. Toshkent: O‘zbekiston nashriyoti.
4. Sattorov, A. S. Mikrobiologiya va virusologiya. Toshkent: Ilm-ziyo nashriyoti.
5. Xoshimov, H. Mikrobiologiya. Toshkent: Yangi asr avlodi.
6. Breed, R. S., Murray, E. G. D., & Hitchens, A. P. (1957). Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology (7th ed.). Baltimore: Williams & Wilkins.
7. Bisset, K. A., & Hale, C. M. F. (1953). The cytology and life-cycle of *Azotobacter chroococcum*. Journal of General Microbiology, 8(3), 405–410.